

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ MCPHERSON АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ

М.Б.Сабилов, М.М.Атаджанова, Ш.К.Матякубов

Ташкентский государственный технический

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235030](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235030)

Аннотация. В статье анализируется необходимость усовершенствования конструкции автомобилей для повышения обеспечения безопасности движения. Рассматривается один из основных механизмов, обеспечивающих уменьшения динамических нагрузок на несущую систему и колеса, затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова во время движения.

Ключевые слова: безопасность автомобиля, подвеска, динамические нагрузки, колебания, плавность хода, кинематика перемещения колес, поперечные усилия, устойчивость.

Автомобиль обладает целым рядом свойств, которые характеризуют его не только как транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, пассажиров и специального оборудования для выполнения нетранспортных работ, но и как объект безопасного движения индивидуального пользования.

Обычно рассматривают следующие свойства автомобилей: эксплуатационные, потребительские и свойства безопасности.

Свойства безопасности. Эти свойства характеризуют активную, пассивную и экологическую безопасность автомобиля.

К конструкции автомобиля предъявляется целый ряд требований. К ним относятся производственные, эксплуатационные, потребительские требования и требования безопасности.

Рассмотрим один из основных механизмов автомобиля, который способствует обеспечению безопасности при движении:

Подвеска, вспомогательный механизм для соединения колес автомобиля с его кузовом. Эта конструкция устанавливается на все категории транспортных средств. А также имеются несколько видов подвески в зависимости от конструкции, типа и назначения транспорта.

Подвеска служит для уменьшения динамических нагрузок на несущую систему и колёса, и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Современные автомобильные подвески становятся сложными конструкциями, сочетающими механические, гидравлические и пневматические элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что позволяет достичь высоких параметров комфортабельности, в сочетании с устойчивостью,

управляемостью и безопасностью. Вместе с тем, число выпускаемых и эксплуатируемых автомобилей с упругим элементом в подвеске, выполненным в виде цилиндрической пружины и регулятором тормозных сил в тормозной системе достаточно велико. Благодаря правильному функционированию подвески обеспечиваются оптимальное положение колес по отношению к раме или кузову, а также требуемая плавность хода автомобиля. В процессе развития автомобилестроения устройство подвески подвергалась множество изменений. Значительный рост скоростей и высокие требования к управляемости и устойчивости привели к созданию системы получившей название McPherson.

История создания механизма. Подвески подобного типа, но без поперечного рычага использовались в автомобилестроении в 20-годах XX века. Именно его разработка была впервые использована при создании серийной модели Ford Vedette в 1948 году.

Подвеска Макферсон является самым распространенным типом независимой подвески, который применяется на переднеприводных легковых автомобилях. По своей конструкции эта подвеска (рисунок 1) является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, в которой вместо верхнего рычага установлена амортизаторная стойка, совмещающая функции направляющего, упругого, демпфирующего и поворотного устройств.

Рис. 1– Схема подвески Макферсон:

1 – нижний рычаг; 2 – амортизаторная стойка; 3 – верхняя опора стойки

Преимуществами подвески Макферсон являются:

- компактность конструкции и, как следствие, высвобождение дополнительного объема в подкапотном пространстве, что позволяет поперечно расположить двигатель и коробку передач автомобиля или увеличить объем его багажника;

- простота конструкции (вследствие меньшего количества деталей и шарниров крепления), т.к. стойка подвески объединена с амортизатором, а упругий элемент – пружина, пневмоэлемент, пневмогидроэлемент устанавливается на стойке;

- возможность осуществления больших ходов подвески, препятствующих ударам в буферы отбоя и сжатия;

- меньшая масса неподрессоренных частей по сравнению с подвесками других типов;

- большое расстояние по высоте между опорными узлами, что уменьшает силы, возникающие в местах крепления к кузову.

Вместе с тем, особенности конструкции подвески (шарнирное крепление амортизаторной стойки, большие ходы) способствуют изменениям углов развала колес и тем большим, чем больше ход подвески. То есть подвеска имеет несколько худшие параметры кинематики по сравнению с подвесками на двойных поперечных или продольных рычагах.

К недостаткам подвески следует отнести:

- ограниченные возможности варьирования кинематикой подвески;

- передача возникающих усилий на сравнительно слабый брызговик крыла, что требует его усиления.;

- меньшая компенсация продольного крена («клевка») при торможении, по сравнению с подвеской на двойных поперечных рычагах;

Несмотря на то, что инженеры-конструкторы постоянно совершенствуют механизмы подвески, при эксплуатации автомобиля с подвеской «МакФерсон», следует учитывать пределы его технических возможностей. Внимательный подход к изучению характеристик позволит достижения длительного срока службы деталей конструкции.

Список использованной литературы:

1. Вахламов В.К. Конструкция и элементы расчета: учебник для студ. высш. учеб.заведений / — М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 480 с.

2. Острецов А.В.[и др.] Автомобильные подвески Учебное пособие. Часть I:– М.:МГТУ «МАМИ», 2011. – 162 с.

3. Solihov I. Traktorlar va avtomobillar. Darslik. T.: “Cho’lpon”, 2012. 510 b.